

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA TA’LIM, TARBIYA, ILMIY TADQIQOTLAR HAMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN TO‘PLAMI

2023 yil 26-sentyabr

CHIRCHIQ 2023

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA TA’LIM, TARBIYA, ILMIY TADQIQOTLAR HAMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI” mavzusidagi
Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. – Chirchiq: 2023.**

Mas’ul muharrir:

p.f.d. (DSc), dotsent M.X.Mirjamolov

Tashkiliy qo‘mita:

M. Arziqulov	Yoshlar siyosati va sport Vazirligida bo‘lim boshlig‘i
F. Turdiyev	Yoshlar siyosati va sport Vazirligida bo‘lim boshlig‘i
M. Mirjamolov	Direktor, rais
L. Xolmurodov	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari
X. Atamuratov	O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari
N. Yusupov	Ilmiy kotib
Yu. Aripov	Olimpiya va paralimpiya sport turlarini tahlil qilish va prognozlashtirish laboratoriyasi mudiri
R. Burnashev	Sportchilarni funksional va psixodiyostika qilish laboratoriyasi mudiri
D. Toshnazarov	Sportda biomexanik tahlil qilish va harakatlarni korreksiyalash laboratoriyasi mudiri
G‘. Xo‘jamkeldiyev	Ommaviy sportni tadqiq qilish o‘quv laboratoriyasi mudiri
D. Umarov	O‘zDJTSU, Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri
M. Olimov	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini professori
I. Soliyev	O‘zDJTSU, Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri
Sh. Yoldashev	Ommaviy sportni tadqiq qilish o‘quv laboratoriyasi ilmiy hodimi

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plamida O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi asosida jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish, jismoniy tarbiya va sport sohasidatibbiy-biologik tadqiqotlar, zamonaviy sport mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalar hamda olimpiya va paralimpiya sport turlarini rivojlanishidagi muammo va yechimlar kabi masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflarning mualliflarmas’uldirlar.

Mazkur to‘plam Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

СТОЛ ТЕННИСИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.

Ганиева М.Ю.
Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Ўзбекистон, Чирчиқ шаҳар
E-mail: marhaboganiyeva92@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Ганиева М.Ю.
Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Ўзбекистон, г. Чирчиқ
E-mail: marhaboganiyeva92@gmail.com

Аннотация

Ушбу мақолада стол теннис спорт тури билан шуғулланаётган спортчиларнинг техник-тактик ҳаракатларини ривожлантириш ва назорат қилиш ҳамда уларнинг жисмоний тайёргарлигини ошириш, организмга бериладиган юклар таъсирини ўрганишнинг аҳамияти ёритилган. Шунингдек, кўп йиллик машғулотлар жараёнида спортчиларнинг жисмоний, функционал ҳамда техник-тактик малакаларини тўғри ўзлаштиришларига оид маълумотлар кенг ёритилган.

Аннотация.

В этой статье рассматривается важность разработки и контроля технико-тактических действий спортсменов, занимающихся настольным теннисом, и повышения их физической подготовленности, изучения влияния нагрузок на организм. Также широко освещается информация о правильном овладении физическими, функциональными и технико-тактическими навыками спортсменов в процессе многолетних тренировок.

Калит сўзлар: *жисмоний қобилият, функционал, техник-тактик, жисмоний сифатлар, юклама, жисмоний фаоллик, юқори малакали спортчилар.*

Ключевые слова: *физические способности, функциональные, технико-тактические, физические качества, нагрузка, физическая активность, высококвалифицированные спортсмены.*

Мавзунинг долзарблиги. Ҳар қандай спорт турида, хусусан стол теннис спорт турида ҳам юқори спорт натижаларига эришишда спортчининг жисмоний тайёргарлиги ҳамда техник тайёргарлик даражаси муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳам ҳар бир спорт тури каби стол теннисчиларни тайёрлашда спортчини жисмоний сифатларини ривожлантириш, техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш масалалари айни вақтда энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Техникани асосида ҳаракат сифатлари тарбияланадиган, ҳаракатларни юқори техникаси ва самарали тактикаси амалга ошириладиган стол теннис спорт турида ҳам жисмоний тайёргарликнинг аҳамиятли томони жуда катта аҳамият касб этади.

Машғулотлар вақтида ҳар қандай жисмоний машқларни, техник-тактик ҳаракатларни бажариш спортчидан ўз ҳаракатларини назорат қилишни талаб қилади. Ҳаракат спортчи техник машқларни бажариш вақтида, жисмоний машқлар таъсирида юзага келади. Спортчининг техник имкониятларини ривожлантиришга ёрдам бериш учун мураббий аниқ мақсадли машқлар ҳамда жисмоний юкларни тўғри бажарилишини назорат қилиши керак. Тажрибали спортчи билан кўзланган натижага эришиш учун мураббий ҳар қандай элементни бажариш техникасини таҳлил қилиши ва уни ўзгартириши мумкин.

Стол теннисда юқори натижаларга эришиш, мусобақаларда кечадиган турли хил вазиятлардан осон чиқиб кетиш ҳамда организмнинг юкларга нисбатан реакциясини ривожлантириш учун спортчилар ушбу спорт турининг техник-тактик ҳаракатларини мукамал ўзлаштиришлари лозим. Ушбу жараён спортчиларга ўз ҳаракатларини назорат қилиш

мажбуриятини юклайди. Бу эса спортчининг ўз организми имкониятларини англай олиши натижасида машғулотлар давомида бериладиган ҳар қандай юкламаларни ва техник-тактик машқлар ҳажмини тўғри тақсимланиши назорат қилишига ёрдам беради.

Бугунги кунда стол тенниси шуғулланувчиларининг юқори натижаларни қўлга киритишдаридаги муаммолар шундаки, спортчилар кўпинча турли хил техник машқлардан фойдаланадилар. Бу эса мусобақалар жараёнида спортчининг ҳужум ва ҳимоя ҳаракатларини бажаришда кўплаб қийинчиликларни келтириб чиқаради ҳамда организмнинг чарчашига олиб келади.

Маълумки, юқори тоифали стол теннисчиларни техникаси кўп йиллар давомида узлуксиз машғулотлар орқали шаклланади. Бу жараён спортчининг техник-тактик ҳамда жисмоний тайёргарлигидаги кучли ва заиф томонларини англаш имкониятини беради.

Стол теннисчиларининг техник-тактик ҳаракатларини ва жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш мураббийга ҳамда спортчига юксак талаблар қўяди.

Буни қуйидаги омиллар билан изоҳлаш мумкин:

- Спортдаги ютуқларнинг ўсиб бориши ҳар доим спортчидан жисмоний қобилиятлар ривожининг янги даражасини талаб қилади;
- Жисмоний тайёргарликнинг юқори даражаси машғулот ва мусобақа юкламаларини оширишнинг зарурий шарти ҳисобланади.

Кўп йиллик тайёргарлик жараёнида стол теннис техникасини ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш спортчидан юксак маҳорат ва жисмоний тайёргарликни чуқур эгаллашни талаб этади.

Спортчилар техник ҳаракатларни бажаришда машқлар кетма-кетлигини ҳамда ушбу машқларнинг хусусиятларини тўғри талқин қила билиши керак. Чунки, ҳар қандай машқни тўғри ўзлаштирилиши йиллар давомида унинг техникасини мукаммал ўзлаштириш имкониятини беради. Мусобақаларда спортчи ҳужум ва ҳимоя зарбаларини техникасини тўғри бажариши спортчини ғалабага бўлган имкониятини оширади.

Хулоса қилиб айтганда барча спорт турлари каби стол теннисда ҳам техник ҳаракатларни чуқур эгаллаш ва жисмоний тайёргарликни ривожлантириши муҳим аҳамиятга. Чунки, мукаммал ўзлаштирилган техник ҳаракатлар ҳамда организмнинг жисмоний юкламаларга мослашувчанлик даражасини ривожлантириш кўп йиллик спорт машғулотлари самарадорлигини намоён қилади ва спорт мусобақалари давомида спортчини ғалабага бўлган имкониятини оширади. Бу эса спортчидан тартибли ва тўғри ҳаракатланиш зарурлигини талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Жданов В.Ю. «Обучение настольному теннису за 5 шагов» Учебное пособие. Россия-2014г. 50с.
2. Серова Л.К. «Управление подготовкой спортсменов в настольном теннисе» Учебное пособие. 2016 г -13с.
3. G'aniyeva M. YOSH STOL TENNISCHILARNING MUVOZANAT SAQLASH QOBILİYATLARINI O'RGANISH VA UNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.
4. Yo'ldoshaliyeva M. I., G'aniyeva M. Y. PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF STUDYING THE PRIORITY QUALITIES OF TABLE TENNIS PLAYERS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 81-84.
5. Арзикулов Д. Н. СПОРТЧИЛАРНИ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТДАН ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 73-75.
6. G'aniyeva M. YOSH STOL TENNISCHILARNING MUVOZANAT SAQLASH QOBILİYATLARINI O'RGANISH VA UNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.

Bekmirzayev I. 13-14 YOSHLI O'G'IL BOLALARNI REGBI SPORT TURIGA SARALASH BOSQICHLARI	66
Bekmurodov E. KURASHCHILAR MAXSUS VA MUSOBAQAOLDI YUKLAMALARINI REJALASHTIRISH ORQALI MUSOBAQA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	68
Бердибаев Ж. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ В ПОВЫШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ	72
Бобомурадов Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ	75
Бобомурадов Б. ФИЛОСОФИЯ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АЯКСА»	78
Boratov O. O'QUV-MASHG'ULOT GURUHLARIDA SHUG'ULLANUVCHI 14 YOSHLI VELOSPORTCHI O'G'IL BOLALARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGI	80
Давронов А. АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОМ ЮНЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ	82
Djapparov F. SPORT MASHG'ULOTLARIDA SPORTCHILARNING YUKLAMALAR ORQALI ORGANIZMNI NAZORAT QILISH	85
Ergashov B. BELBOG'LI KURASHCHILARDA TEXNIK – TAKTIK HARAKATLARINI BAJARISHDA CHIDAMKORLIK SIFATINI O'RNI	87
Gafurov R. KIKBOKSING SPORT TURI BILAN SHUG'ULLANUVCHI YOSH SPORTCHILARNI KOMBINATSION ZARBA BERISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	91
Gafurov R. KIKBOKSING SPORT TURI BILAN SHUG'ULLANUVCHI YOSH SPORTCHILARNI OYOQLAR BILAN ANIQ ZARBA BERISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	93
Ганиева М. СТОЛ ТЕННИСИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	96
Igamberdiyev O. YOSH FUTBOLCHILARNI SARALAB OLISHDA FOYDALANILADIGAN NAZORAT TESTLARINI ISHONCHLILIGINI O'RGANISH	98
Икрамов Б. ЭШКАК ЭШУВЧИЛАРНИНГ ТЕЗКОРЛИК ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ САМАРОДОРЛИГИ	103
Икрамов Б. ЁШ ЭШКАКЧИЛАРНИНГ ЭГИЛУВЧАНЛИГИ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСЛУБИЯТИ	105
Иргашева Ш. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В СИСТЕМЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ	107
Исаев И. ОСНОВНЫЕ МОТИВАЦИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У СТУДЕНТОВ	113
Исламов И. СУЗИШ ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯЛАШ	115
Islamov I. SUZUVCHILARNI MUSOBAQA FAOLIYATIGA VAHO BERISH	117
Jiyanov O. BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHDA YOSH QO'L JANGICHILARNING O'QUV MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISH	119
Joldasbayeva R. BASKETBOL O'YIN TEXNIKASIGA DASTLABKI O'RGATISH JARAYONINING MAZMUNI	123
Jumaniyazov M. YOSH REGBICHILARNI TAYYORLASH TIZIMIDA TANLAB (SELEKSIYA) OLISH	127
Каримов И.И., Хамраев S.S., Ортиков М.М. СВЯЗЬ СКОРОСТИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ОТРЕЗКАХ ДИСТАНЦИИ С КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГОНКАХ НА ВРЕМЯ	130